

THE LEGAL SIGNIFICANCE AND RELEVANCE OF COMBATING CORRUPTION IN UZBEKISTAN

ALIBEKOV ABBOS ANVAR O'G'LI

Student, Faculty of Law, Karakalpak State University named after Berda

Abstract

This article analyzes the legal significance and current relevance of combating corruption in Uzbekistan at the present stage. The negative impact of corruption on public administration, economic development, as well as the rights and freedoms of citizens is highlighted. A scientific and legal assessment is also provided of the development of national legislation in the field of combating corruption, ongoing reforms, and their results. Special attention is given to issues of preventing corruption, ensuring openness and transparency in the activities of state bodies, strengthening the rule of law, and enhancing public control. As a result of the research, proposals and recommendations aimed at further improving the anti-corruption system have been developed.

Keywords

Corruption, anti-corruption, legal significance, relevance, public administration, rule of law, transparency, digitalization, public control, international experience.

O'ZBEKISTONDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING HUQUQIY AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI

ALIBEKOV ABBOS ANVAR O'G'LI

Berdaq nomidagi QDU Yuridika fakulteti talabasi

alibekovabbos807@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy ahamiyati va bugungi kundagi dolzarbligi tahlil qilingan. Korrupsiyaning davlat boshqaruvi, iqtisodiy taraqqiyot hamda fuqarolarning huquq va erkinliklariga salbiy ta'siri yoritilgan. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi milliy

qonunchilikning rivojlanishi, amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning natijalari ilmiy-huquqiy jihatdan baholangan. Maqolada korrupsiyaning oldini olish, davlat organlari faoliyatining ochiqdigi va shaffofligini ta'minlash, qonun ustuvorligini mustahkamlash hamda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. *Korrupsiya, korrupsiyaga qarshi kurashish, huquqiy ahamiyat, dolzarblilik, davlat boshqaruvi, qonun ustuvorligi, shaffoflik, raqamlashtirish, jamoatchilik nazorati, xalqaro tajriba.*

Bugungi kunda dunyo hamjamiyati oldida turgan eng jiddiy xavflardan biri - korrupsiya hisoblanadi. U davlatning iqtisodiy asoslarini yemiruvchi, ijtimoiy adolatni buzuvchi va fuqarolarning qonuniy tizimga bo'lgan ishonchiga putur yetkazuvchi illatdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Korrupsiyaga qarshi kurashishda nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki butun jamiyat safarbar etilishi lozim". O'zbekistonda so'nggi yillarda ushbu illatga qarshi kurash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu bois, mavzuning huquqiy ahamiyati va dolzarbligi mamlakatda qonun ustuvorligini ta'minlash va investitsiyaviy muhitni yaxshilash zarurati bilan belgilanadi.

Korrupsiya davlat boshqaruvi samaradorligini pasaytiradi, iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qiladi hamda fuqarolarning huquq va erkinliklariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida keng ko'lamlil huquqiy va institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslarini mustahkamlash, davlat organlari faoliyatida ochiqdilik

va shaffoflikni ta'minlash, shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlarining rolini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur maqolada O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy ahamiyati va uning bugungi kundagi dolzarbligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, milliy qonunchilikning rivojlanishi, amalga oshirilayotgan islohotlar hamda mavjud muammolar o'rganiladi.

Korrupsiya - har qanday davlat va jamiyatni ich-ichidan yemiradigan, uning taraqqiyotini to'xtatib qo'yadigan eng xavfli illatlardan biridir. Uni ko'pincha jamiyat tanasidagi "saron shishishi"ga qiyoslashadi, chunki u sog'lom rivojlanishni to'sib, adolat mezonlarini buzadi. Korrupsiya mamlakat iqtisodiyotining eng katta dushmanidir. U sog'lom raqobatni yo'q qiladi va resurslarning noto'g'ri taqsimlanishiga olib keladi. Tasavvur qiling, biror binoni qurish uchun tender (tanlov) o'tkazilyapti. Unda eng sifatli va arzon xizmat ko'rsatuvchi halol tadbirkor emas, balki mas'ul shaxsga "tanish-bilish" yoki pora orqali yo'l topgan choraknamo quruvchi g'olib chiqadi. Natijada sifat yomonlashadi, pul esa havoga uchadi. Shu bilan birga xorijiy investorlar qonun ustuvor bo'lmagan, har bir qadamda pora so'raladigan davlatga sarmoya kiritishdan qo'rqishadi. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratilmasligiga olib keladi. Korrupsiya oddiy xalqning davlatga va adolatga bo'lgan ishonchini so'ndiradi. Korrupsiya tufayli jamiyatda boylar yanada boyib, o'rta qatlam va kam ta'minlanganlar yanada qiyin ahvolga tushib qoladi. Chunki moddiy imkoniyati borlar qonunni chetlab o'ta boshlaydi. Bilimli, iqtidorli yoshlar chetda qolib, ularning o'rnini bilimsiz, ammo puli bor kimsalar egallaydi. Bu jamiyatda intellektual inqirozni keltirib chiqaradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 11-fevral kuni korrupsiyaga qarshi kurashish hamda jamoatchilik nazorati tizimlarini takomillashtirish masalalari bo'yicha yig'ilishida "Korrupsiya iqtisodiyot rivoji, chinakam qulay tadbirkorlik va investitsiya muhiti uchun eng asosiy to'siqlardan biridir. Tahlillarga ko'ra, bu illat jahon iqtisodiyotiga har yili o'rtacha 2,6 trillion dollar zarar keltiradi.

Mamlakatimiz ham muammodan xalos bo‘lmagan. Dunyodagi korrupsiya darajasini o‘rganuvchi Transparency International xalqaro tashkiloti indeksida O‘zbekiston oxirgi uch yilda 12 pog‘onaga ko‘tarilgan bo‘lsa-da, hali bu illat barham topmagan” deya takidlab o‘tgandilar¹. Lekin hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida institutsional va huquqiy islohotlar amalga oshirilayotgan bo‘lishiga qaramay, xalqaro reytinglardagi o‘zgarishlar dinamikasi turlicha kechmoqda. Xususan, Transparency International xalqaro nodavlat tashkilotining Korrupsiyani qabul qilish indeksi (CPI) hisobotlariga ko‘ra, 2020-yilda O‘zbekiston 100 ballik tizimda 26 ball bilan global reytingda 180 ta davlat ichida 146-o‘rinni egallagan edi².

O‘tgan davr mobaynidagi tendensiya tahlil qilinganda, mamlakat ko‘rsatkichlari muayyan o‘shishdan so‘ng biroz pasayganini ko‘rish mumkin. Xususan, 2025-yil yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston respublikasi 31 ball qayd etib, dunyoning 182 ta mamlakati orasida 124-o‘ringa joylashdi³. Bu ko‘rsatkich 2020-yilga nisbatan barqaror ijobiy siljish mavjudligini ko‘rsatdi.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 iyundagi PF-6013-sonli “O‘zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilinib, mazkur Farmon asosida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini, shuningdek, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning tizimli sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish choralarning samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat va boshqa dasturlarni

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. Korrupsiyaga qarshi kurashish va jamoatchilik nazorati tizimlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilindi (11.02.2020 y.). URL: <https://president.uz/uz/lists/view/3345>

² Transparency International. Corruption Perceptions Index 2020. Report. – Berlin: Transparency International, 2021. – P. 3-8. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>.

³ Transparency International. Corruption Perceptions Index 2025. Country Data: Uzbekistan. – Berlin: Transparency International, 2026. URL: <https://www.transparency.org/en/countries/uzbekistan>

shakllantirish va amalga oshirish maqsadida Korrupsiyaga qarshi kurash Agentligi tashkil etildi. Farmon bilan, Agentlikka Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha tarmog'ining Istanbul harakatlar dasturi doirasidagi ishlar hamda ishlab chiqilgan tavsiyalarning amalga oshirilishini ta'minlash, BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi va O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi boshqa xalqaro shartnomalari qoidalarining bajarilishi bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirish hamda ushbu yo'nalishdagi faoliyatni muvofiqlashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy koordinatori vazifa va vakolatlari, shuningdek fuqarolik jamiyati institutlari bilan birgalikda hududlar, iqtisodiyot tarmoqlari va boshqa sohalar kesimida korrupsiyaning darajasini baholovchi milliy indeks tuzishni tashkillashtirish yuklatildi⁴.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017–2021 yillarda mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish bo'yicha turli sohalarda amalga oshirilgan 10 ta eng muhim islohotlar tahlil qilindi. Korrupsiyaga qarshi muvofiqlik “komplayens-nazorat” tizimini joriy etish maqsadida korrupsiyaviy xavf-xatarlar yuqori bo'lgan 26 ta vazirlik va idoralarda tajriba tariqasida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limlari tashkil etildi. Natijada korrupsiyaviy qonunbuzilish holatlari, budjet mablag'larining talon-taroj qilishini oldi olindi hamda moliyaviy xato va kamchiliklar aniqlandi. 2021 yil 1 oktyabrdan barcha davlat idoralarida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari tashkil etildi.

Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, Estoniya raqamli boshqaruv sohasida eng ilg'or davlatlardan biri hisoblanadi. U yerda davlat xizmatlarining deyarli 100 foizi elektron shaklda amalga oshiriladi va fuqarolar bir necha daqiqada turli xizmatlardan foydalanish

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-6013-son Farmoni // O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi (Lex.uz). URL: <https://lex.uz/docs/4875784>

imkoniga ega. Singapur esa ochiqlik siyosati va qat'iy korrupsiyaga qarshi mexanizmlari bilan dunyoda yuqori o'rinlarni egallaydi. Bu davlatda davlat xizmatchilarining daromadlari shaffofligi va elektron monitoring tizimlari korrupsiyani kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston tajribasini xalqaro amaliyot bilan solishtirganda, ijobiy o'zgarishlar bilan birga hali takomillashtirish zarur bo'lgan jihatlar mavjudligi ko'rinadi. Xususan, ayrim davlat xizmatlarini to'liq raqamlashtirish, ma'lumotlar bazalarining integratsiyasini kuchaytirish hamda jamoatchilik nazoratini yanada kengaytirish dolzarb vazifalardan biridir⁵.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida izchil rivojlanib bormoqda. Korrupsiyaning davlat boshqaruvi, iqtisodiy taraqqiyot hamda jamiyatning ijtimoiy barqarorligiga salbiy ta'siri uni bartaraf etishning huquqiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligini asoslaydi. O'rganilgan ma'lumotlar asosida so'nggi yillarda mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha muhim institutsional va huquqiy islohotlar amalga oshirilgani, xususan, maxsus vakolatli organlar faoliyati yo'lga qo'yilgani, "komplayens-nazorat" tizimi joriy etilgani hamda davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayonlari kengaygani aniqlandi. Ushbu chora-tadbirlar korrupsion xavflarni kamaytirish va davlat boshqaruvida shaffoflikni oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro tajriba tahlili O'zbekistonning ushbu sohadagi islohotlari ijobiy dinamikaga ega bo'lsa-da, hali to'liq samaradorlikka erishilmaganini ko'rsatadi. Xususan, raqamlashtirish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish, ma'lumotlar bazalarini integratsiya qilish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan profilaktik choralarni kengaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

⁵ Axmedov M. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish // Huquqiy tadqiqotlar jurnali. – Toshkent, 2024. – № 2. – B. 34-39.

1) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. Korrupsiyaga qarshi kurashish va jamoatchilik nazorati tizimlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilindi (11.02.2020 y.). URL: <https://president.uz/uz/lists/view/3345>

2) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6013-son Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi (Lex.uz). URL:<https://lex.uz/docs/4875784>

3) Axmedov M. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish // Huquqiy tadqiqotlar jurnali. – Toshkent, 2024. – № 2. – B. 34-39.

4) Gafurov Sh.Sh. Korrupsiyaga qarshi komplayens-nazorat tizimi: nazoriya va amaliyot: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: JIDU, 2023. – 146 b.

5) Mirzayev S.R. Xalqaro huquq va korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlari: Darslik. – Toshkent: TDYUU, 2020. – 280 b

6) Xudayberdiyev A.K. Davlat boshqaruvida shaffoflik va jamoatchilik nazorati: Darslik. – Toshkent: Davlat boshqaruvi akademiyasi, 2022. – 215 b

7) Transparency International. Corruption Perceptions Index 2020. Report. Berlin: Transparency International, 2021.–P. 3-8.
URL:<https://www.transparency.org/en/cpi/2020>

8) Transparency International. Corruption Perceptions Index 2025. Country Data: Uzbekistan. – Berlin: Transparency International, 2026. URL: <https://www.transparency.org/en/countries/uzbekistan>